

Redes sutiles a través de acciones suaves, con la comunidad de aprendizaje escolar¹

Subtle networks through gentle actions with the school learning Community

Redes sutis por meio de ações suaves com a comunidade escolar de
aprendizagem

 Sanabria Jiménez Mercedes
mercysj302@gmail.com

Institución Educativa Colegio de San Simón, Ibagué-Colombia

Recibido: 15 de diciembre 2024/ Aprobado: 10 de abril 2025 / Publicado: 26 de abril 2025

Resumen

Percibir quiebres en las redes vinculares, formas poco afectivas en el lenguaje y debilidad en la comunicación asertiva entre los copartícipes de una comunidad de aprendizaje, motivó la implementación de acciones suaves para reanimar las redes sutiles. Estas acciones, como saludar, sonreír, abrazar, escuchar, agradecer y servir y demás; aunque sencillas, tienen un impacto transformador en los aprendizajes y en la vida de los involucrados. Este estudio se llevó a cabo con estudiantes de tercer grado de Educación Básica Primaria de la Institución Educativa Colegio de San Simón, en Ibagué, Tolima, quienes presentaron condiciones de vulnerabilidad. El método empleado fue la Investigación Acción Participativa (IAP). Como instrumento, se utilizó la entrevista con preguntas abiertas para explorar aspectos como: redes sutiles, acciones suaves y comunidad de aprendizaje. Los resultados evidenciaron la revitalización de las redes y confirmaron el poder transformador de estas acciones dentro de la comunidad aprendiente. En conclusión, la educación necesita ser guiada por una mirada amorosa que fomente el bienestar y la integración.

Palabras clave: Acción suave, Red sutil, Comunidad, Aprendizaje, Amor

Abstract

Perceiving breakdowns in the bonding networks, unemotional forms of language, and weaknesses in assertive communication between the partners in a learning community led to gentle actions to revive the subtle networks. Although simple, these actions, such as greeting, smiling, hugging, listening, thanking and serving, and so on, have a transformative impact on the learning and lives of those involved. This study was carried out with students in the third grade of Primary Basic Education at the Colegio de San Simón Educational Institution in

¹ Este artículo es derivado del trabajo de investigación para optar el título de Doctorado en Educación en La Universidad La Salle de San José de Costa Rica, titulado *Redes Sutiles: Reencantar la vida y los aprendizajes por sendas de amor sustentable, a través de acciones sutiles con la comunidad de aprendizaje escolar.*

Ibagué, Tolima, who were vulnerable. The method used was Participatory Action Research (PAR). As an instrument, an interview with open questions was used to explore aspects such as: subtle networks, soft actions and learning community. The results showed the revitalisation of networks and confirmed the transformative power of these actions within the learning community. In conclusion, education needs to be guided by a loving gaze that fosters wellbeing and integration.

Key words: Gentle action, Subtle network, Community, Learning, Love

Resumo

A percepção de rupturas nas redes de ligação, de formas de linguagem pouco emocionais e de fragilidades na comunicação assertiva entre os parceiros de uma comunidade de aprendizagem levou à implementação de acções suaves para reavivar as redes subtis. Estas acções, como cumprimentar, sorrir, abraçar, ouvir, agradecer e servir, etc., embora simples, têm um impacto transformador na aprendizagem e na vida das pessoas envolvidas. Este estudo foi realizado com alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental da Instituição Educacional Colegio de San Simón, em Ibagué, Tolima, que se encontravam em situação de vulnerabilidade. O método utilizado foi a Investigação-Ação Participativa (PAR). Como instrumento, foi utilizada uma entrevista com perguntas abertas para explorar aspectos como: redes subtis, acções suaves e comunidade de aprendizagem. Os resultados mostraram a revitalização das redes e confirmaram o poder transformador destas acções no seio da comunidade de aprendizagem. Concluindo, a educação precisa de ser orientada por um olhar amoroso que promova o bem-estar e a integração.

Palavras-chave: Ação suave, Rede sutil, Comunidade, Aprendizagem, Amor

INTRODUCCIÓN

La comunicación es un proceso propio de los seres humanos, pues no se concibe al ser, aislado de la naturaleza y de lo existente en su entorno, es decir se percibe como un ser social, interconectado e interactuante. La sociedad avanza vertiginosamente y trae consigo cambios y transformaciones que la permean. En la actualidad, se vislumbran prácticas nuevas en el establecimiento de conexiones, sin importar el espacio físico-geográfico, esto se debe en gran parte a injerencia la era tecnológica y a la revolución de las redes comunicativas que la permean.

Para el caso y como punto de partida de la investigación, se hizo necesario hacer un acercamiento al concepto de comunidad de aprendizaje, para lo cual se planteó el interrogante ¿Qué es una comunidad de aprendizaje? En el *Manual de iniciación pedagógica al pensamiento complejo*, (Lleras, 2002, p.165) destaca que “la noción de “comunidad de aprendizaje” se desarrolló precisamente ante la necesidad de buscar espacios donde podamos “hacer mundo con otros” o diseñar espacios sociales de manera consciente. Estos son espacios emancipatorios”. Es decir, una t es un grupo de personas que se unen para compartir conocimientos, experiencias y habilidades con el propósito de aprender juntas.

Las comunidades se basan en la colaboración y la participación activa de sus miembros, quienes actúan tanto como aprendices como contribuyentes al aprendizaje de los demás. Así mismo, Assmann (2002), destaca que «el vocablo "aprendizaje" debe dejar lugar a un nuevo vocablo "*aprendiencia*", que expresa mejor, por su propia forma, este estado de "estar-en-proceso-de-aprender", esta función del acto de aprender que construye y se construye» (p. 15). Este concepto resulta mucho más pertinente para el propósito investigativo realizado en el escenario escolar, pues siempre se ha vinculado con el nombre de comunidad de aprendizaje.

De la misma manera, es relevante tener en cuenta el concepto de Acción Suave; Peat (2010) define "-Acción Suave-, afín a Acción Sutil, como un proceso que desarrolla la percepción lo más clara posible de la situación que nos concierne , y, por lo tanto al ser de esa manera, crea una base más sensible, flexible y creativa" (p.15). Al hacerlo, se genera una base más perceptiva, profunda y creativa, a partir de la cual puede surgir una acción más fluida, adecuada y en armonía con el contexto. Algunas acciones suaves destacadas fueron: saludar, sonreír, abrazar, ser amable, servir, agradecer; entre otras; las cuales algunas veces han dejado de ser colocadas en práctica ya sea porque se imponen nuevas formas del lenguaje, quizá por la prisa de la sociedad líquida actual o tal vez por múltiples factores que las reducen; lo anterior afecta a la comunicación asertiva y permea las interacciones cotidianas en los contextos: familiar, escolar, social y demás atmósferas.

A simple vista parece poco relevante hablar de Acciones Suaves. Sin embargo, en la actualidad a algunas personas se les dificulta establecer vínculos cordiales, e incluso poco les interesa volver a la esencia de sus raíces; a las pequeñas, pero significativas cosas simples. Morín (2003) expresa que "podemos, en la simpatía, la amistad, el amor, introducir e integrar al otro en nuestro Yo precisamente porque llevamos en nosotros esta dualidad en la que -yo es otro-" (p. 85). Aquí subyace la importancia de plantear la teoría de los sistemas, en donde el concepto de "sistema" según Karl Ludwig Von Bertalanffy (1928), citado en Torres (2017) abarca un conjunto de elementos que interactúan; no necesariamente humanos o animales, e incluye objetos como ordenadores o células. Es decir, estos sistemas se definen por sus características estructurales (relaciones entre componentes) y funcionales (su propósito), en donde la influencia del entorno es vital.

Sin embargo, Peat (2010) sugiere las acciones suaves, como una opción que permite a las empresas, administraciones públicas y demás organizaciones dar respuestas en forma de acciones que sean más efectivas y conscientes para las vicisitudes de ahora. Inspiradas en el pensamiento de autores como Gandhi, E.F. Schumacher y Albert Schweitzer, fomenta el uso de formas ingeniosas, no invasivas y prácticas aplicables en el ámbito local y en el ámbito

mundial. Este enfoque se dirige tanto al ambiente de la familia, al medio social, al medio ambiente, y a la escuela, considerándolos de forma igual. Tras conocer acerca de las acciones suaves, se implementó el proyecto con miras a lograr transformaciones desde el aula y en toda la comunidad de aprendiencia escolar.

En otras palabras, Maturana (1999) expone que toda comunidad se estructura como una red de procesos, interacciones, comportamientos, emociones y técnicas que conforman un sistema de relaciones de convivencia. Este sistema influye profundamente en todos los aspectos de la vida de los niños y niñas que crecen en ella, marcando su desarrollo hacia la adultez en cada una de las dimensiones de su actuar y sentir. La problemática emergió a partir de percibir que los integrantes de la Comunidad de Aprendiencia Escolar de la Institución Educativa Colegio de San Simón de Ibagué Tolima, del grado 3º jornada tarde de Educación Básica Primaria, se comunicaban de manera poco amable, usando palabras inapropiadas, con actitud de despotismo e indiferencia hacia la empatía; así al debilitar las redes afectivas, generaban malestar emocional y desaliento constante; lo anterior propiciaba repercusiones constantemente en las relaciones interpersonales, los aprendizajes y el afecto tanto personal como convivencial.

El trasegar se gestó a partir de crear nuevas urdimbres y al intentar “suspender” pensamientos anclados para dar apertura así mismo, a otras formas del lenguaje. Se contempló, ante el senti-pensar al entramado conversacional como un acto amoroso e implicado. Por lo tanto, se requirió del fortalecimiento de las redes vinculares, con los copartícipes de la comunidad de aprendiencia escolar. Es decir, a través de la prospección de la reanimación de las redes; en afectivas, sólidas, eficaces y cálidas en la práctica diaria. El estallido emocional afloró la urgencia de visionar a la comunicación asertiva como una posibilidad de reconfortar la red institucional para así vigorizar la autoconfianza, la autoestima, el respeto y demás valores debilitados.

Se consideró como un salvavidas pertinente para el momento que se vive en “la actual modernidad del siglo XXI”. Ante esto, Najmanovich (2009, p.3) esboza que “estamos viviendo un tiempo de grandes transformaciones en todas las dimensiones de nuestra existencia tanto personal como social. Los paradigmas con los que dábamos sentido a la experiencia son inadecuados y en muchos casos resultan dañinos”. El mundo es y seguirá siendo un mundo cambiante, acelerado y lleno de incertidumbres; lo que ayer fue considerado como importante, hoy no lo es, y lo que hoy es relevante, mañana dejará de serlo. Es por eso que recuperar la contemplación ecoplanetaria, apura para la vida.

Como se mencionó antes, la tecnología permea rápidamente al mundo globalizado, de la

misma forma las costumbres cambian, el lenguaje se reinventa y así sucesivamente, todo cambia. Las personas cambian su forma de ver la vida; pero en ese cambiar, lo perenne son los valores, los sentimientos vitales, los arraigos. Por eso algo tan sencillo como expresarse con el lenguaje del amor; a través de las palabras, los gestos, la corporeidad total; logró mediante la investigación, persuadir hacia nuevos mundos y geografías renovadas.

La Comunidad de Aprendizaje Escolar, consideró a la comunicación, al conversar, al diálogo, al lenguajear; como uno de los sucesos más relevantes de la humanidad, constituyéndose como un fenómeno inherente a todos los seres. Para recordar, antes que nada; que el ser humano es un “ser social-racional, el cual se establece desde el conversar con otros seres, desde el legitimarse a sí mismo y a los demás; Maturana (1999, p. 40) afirma que “toda interacción implica un encuentro estructural entre los que interactúan. Y todo encuentro estructural resulta en el gatillado o desencadenamiento de un cambio estructural entre los participantes del encuentro”. Lo cual significa que a partir del vivir en el convivir, las relaciones se trenzan para convertirse en redes conversacionales dando como resultado las interacciones vinculares, como en un danzar.

Al hablar de acciones suaves, también se hizo ineludible hablar del refuerzo positivo y de su impacto, investigaciones demuestran, según Castro (2012, p.51) destaca que el buen comportamiento de un niño o adolescente suele ser el resultado de alguien que supo motivarlo y guiarlo de manera positiva. El poder del refuerzo positivo hizo parte del proyecto de investigación; el cual consistió en la implementación de las acciones suaves entre los copartícipes de la comunidad de aprendizaje escolar; para reanimar las redes, hasta convertirlas en redes más sutiles; se hizo pertinente para rehabilitarlas hasta convertirlas a la vez en redes más sustentables.

Es necesario indicar que actualmente se percibe con asombro la forma como las personas utilizan nuevas formas para comunicarse; algunas veces lo hacen de manera asertiva, otras veces no. La revolución tecnológica, la cibernética, la Inteligencia Artificial (IA) y el uso de redes sociales y demás herramientas interactivas, juegan un papel importante; los dispositivos, redes sociales, entre otros factores más como el consumismo, el capitalismo, la obsolescencia y demás; mediado como por los medios de comunicación masiva, trajo consigo evoluciones e involuciones. Como consecuencia, se relega la importancia de las pequeñas cosas, los instantes mágicos, la contemplación eco planetaria, la construcción de lazos familiares y sociales y la afectación de redes afectivas en la mayoría de campos.

Así mismo, Terán (2016, como se citó en Rojas, 2023) afirma que “la comunicación asertiva es un estilo de comunicación que permite a los comunicantes expresar sus pensamientos,

sentimientos y necesidades de manera clara y directa. Asertividad es una habilidad que puede ser aprendida y desarrollada” (p. 23). Quiere decir que la comunicación asertiva se define como un estilo que facilita la expresión clara y directa de ideas, emociones y necesidades. Se destaca que el asertividad es una capacidad que puede desarrollarse y fortalecerse con el tiempo. Por consiguiente, es considerada como una herramienta de alto poder, tanto para construir mejores redes como para solucionar conflictos en cualquier atmósfera.

Todo lo anterior aludido, empujó hacia la premura de una transformación individual y colectiva con impacto hacia la Comunidad de Aprendizaje Escolar; a propósito, Gutiérrez et al. (2020, p. 18) dicen que “la reflexión sobre los procesos de comunicación, con relación a los patrones de dominación existentes, llevó a que la Comunidad de Aprendizaje, planteara una propuesta de gestión de los procesos comunicativos alternativa, basada en el aprendizaje”. En las comunidades de aprendientes, cada integrante desarrolla sus talentos y habilidades, cada quien ejerce un rol de acuerdo a sus posibilidades; su propósito es aprender de maneja colectiva, más que controlar.

A pesar de haber mencionado la penuria de fortificar las redes sutiles- comunicativas, mediante acciones blandas; se hizo ineludible sensibilizar y hacer reflexiones profundas a la comunidad, acerca de la importancia de recuperar la conexión vital, el conversar entretejido, la implicación de la mirada, la mismidad, la otredad y la alteridad. Lastimosamente en la sociedad líquida actual, la cual también es denominada la sociedad de la prisa, se percibe cómo el desmoronamiento de las relaciones y el deterioro del afecto, se han vuelto el común de cada día; en el momento muchas de las situaciones que se perciben son efímeras y superficiales. Manrique et al. (2012) señalan que la agresividad presente en el entorno escolar constituye una razón válida para estudiarla como un fenómeno relevante. Este problema impacta negativamente en aspectos psicológicos, biológicos, morales y sociales, además de dificultar el desarrollo de una convivencia armoniosa.

La propuesta de investigación, se contempló como una alternativa emanada desde la pedagogía del amor, contemplando al ser desde la totalidad, así mismo Hurtado (2000, p. 183) enfatiza que en investigación holística se comprende que tales categorizaciones se comprenden, que tales categorizaciones obedecen a concepciones dicotómicas, dualistas o dialécticas de la investigación. La educación debería concebirse desde el holismo, sin fragmentaciones reconsiderando que el amor como siempre, es el antídoto para disminuir o erradicar la violencia escolar. Hablar de redes sutiles a través del poder de las acciones suaves, no es otra cosa que hacer el intento por reanimar las redes conversacionales, vinculares; mediante prácticas sencillas como: volver a la mirada amorosa, saludarse, ser

amables, cordiales, empáticos, bondadosos, sensibles; así como recuperar la sonrisa, la ternura, el servicio, la alegría y demás acciones que emanan desde el amor sustentable.

Assmann (2002, p. 45) menciona que “en verdad, siempre estamos “enredados” — literalmente, en-red— con los campos semánticos cuya dinámica nos supera y, en buena medida, nos gobierna”, cada persona es un nodo para entretejer la red, en este caso para hilar a la Comunidad de Aprendizaje Escolar, la cual urge del fortalecimiento de la comunicación afectiva y efectiva entre los copartícipes de la misma. La mirada estuvo abrazada por la pedagogía del amor, se trenzó a partir del concepto de acción suave de Peat, como ya se mencionó. Por consiguiente, al colocar en práctica las acciones suaves en todos los posibles contextos, se logró fortalecer las redes institucionales a partir de nuevos lenguajes: cálidos e implicados.

Con el propósito de reanimar la red escolar, se promovió algo que a simple vista parece demasiado sencillo e insignificante “la práctica acciones suaves” como saludar, conectar desde la mirada, sonreír, ser amable y cordial, respetar, servir; entre otras. Lo que permitió cambiar el mundo inmediato cada integrante de La Comunidad Aprendiziente. Morín (2003, p. 85) expresa que “podemos, en la simpatía, la amistad, el amor, introducir e integrar al otro en nuestro Yo precisamente porque llevamos en nosotros esta dualidad en la que -yo es otro-” El autor quiere decir que a través de los valores y de los sentimientos se gestan relaciones entramadas, como también que, en lugar de imponer, lo que se debería hacer, es persuadir.

Al contemplar las complejidades, Najmanovich (2009, p.6) dice que “el lenguaje nunca podrá representar la vivencia”. Lo que se siente, tiene un saber-sabor; lo que se vive en el entorno escolar se convierte en un aprendizaje para la vida. De ahí la importancia de que sea recordado por un aprendiziente, como una experiencia fascinante. Esta es una de las razones por las cuales, se tomó la decisión de comenzar a hablar de Comunidad de Aprendizaje en lugar de Comunidad de Aprendizaje.

MÉTODO

La presente investigación se fundamentó en el método inductivo con enfoque cualitativo. Como punto de partida se tuvo en cuenta: las observaciones y las experiencias particulares, para llegar a una generalización. Así mismo, se enmarcó dentro de la propuesta metodológica de la Investigación Acción Participativa (IAP). Se desarrolló con los integrantes de La Comunidad de Aprendizaje Escolar, de La Institución Educativa Colegio de San Simón, de Ibagué-Tolima-Colombia, Sede Restrepo Jornada Tarde, específicamente con el grado 3° de E.B.P; conformado por 17 mujeres y 16 hombres, con edades que oscilaban entre 8 y 9 años

de edad, estratos 1 y 2. La institución se encuentra ubicada en un contexto vulnerable. De esta forma, al percibir que los integrantes, adolecían de situaciones debilitantes generadas por diferentes problemáticas, y que en consecuencia este flagelo repercutía notablemente en el contexto escolar; fue pertinente proponer las acciones suaves, para mejorar las redes.

Figura 1

Entrelazado de la investigación

A través de la investigación se pudo determinar que la misma permitió una alternativa psicosocial, la cual promovió la participación de diferentes representantes; este enfoque permitió de la misma manera, abordar y reconfigurar prácticas educativas mediante tres fases principales: Deconstrucción: Identificación de problemas existentes en las relaciones interpersonales y comunicación. Reconstrucción: Implementación de talleres y actividades para promover las acciones suaves. Validación: Evaluación de los resultados obtenidos y la efectividad de la investigación. Como instrumento se usó la entrevista con preguntas abiertas, las cuales al ser interpretadas facilitaron evidenciar las situaciones en contexto familiar, institucional y social que afectan una comunicación amorosa y entramada.

RESULTADO

Con la intención de responder al propósito planteado en la investigación, de reanimar las redes mediante las acciones suaves para transformar los aprendizajes y la vida misma de los copartícipes, se establecieron las siguientes categorías a través del instrumento: la entrevista

semiestructurada. La investigación se inició con la elaboración de un diagnóstico, donde se percibió quiebres en las redes institucionales y escasa implementación de acciones suaves en el trato de las relaciones interpersonales. Rossi (1990, como se citó en Gutiérrez 2015, p.3) decía que “los investigadores se dividían entre "arañas", que miraban el panorama general y las grandes tendencias, y las "hormigas", que trabajaban en el suelo con todos los detalles del material a la mano”. Significa que, al intentar combinar los dos modos o formas de investigar; sea cual fuere la posibilidad, sería lo pertinente y aconsejable. Posteriormente se desarrollaron distintos talleres para detectar falencias, fortalecer los vínculos y promover las acciones suaves a nivel familiar, institucional y demás ambientes.

Tabla 1
Testimonios de los estudiantes

SUJETOS	PREGUNTA 1 ¿De qué manera te gustaría que te reciban tus maestros al llegar a la escuela?	PREGUNTA 2 ¿Qué emociones te producen las acciones suaves en la escuela?	PREGUNTA 3 ¿Cómo vives las acciones suaves en el núcleo familiar?	PREGUNTA 4 ¿De qué forma te sientes cuando eres tratado con amor, respeto y empatía en el hogar, en la escuela y demás espacios?	PREGUNTA 5 ¿Qué propones para que la escuela sea un espacio más seguro y agradable?
1	Me gustaría que me reciban con amor.	Me gustan las acciones suaves; me producen alegría, felicidad y tranquilidad.	A veces mis padres se enojan y me gritan.	Me siento valorado.	Propongo que nos traten con respeto, que no nos griten. Que nos hablen bonito.
2	Que me saluden con cariño.	Felicidad y motivación.	Mal, nadie me presta atención.	Con autoestima.	Propongo clases más bonitas, menos aburridas.
3	Con sonrisas y abrazos.	Encanto.	Mis padres están siempre en el celular, muy ocupados.	Me siento feliz.	Me gustaría que se hagan más actividades lúdicas y recreativas donde haya trato amable.

Las respuestas obtenidas reflejan la importancia de crear un ambiente de acogida basado en sonrisas, abrazos y amor. Estas acciones generan emociones positivas como felicidad, motivación, encanto, alegría y tranquilidad, promoviendo un entorno cálido y afectuoso. Sin embargo, también se evidencian desafíos significativos, como problemas en casa y falencias en la comunicación, que subrayan la necesidad de fortalecer las relaciones interpersonales y fomentar un diálogo abierto.

Tabla 2
Testimonios de los docentes-mediadores

SUJETOS	PREGUNTA 1 ¿Qué entiendes por acciones suaves?	PREGUNTA 2 ¿Por qué te gustaría ser tratado y valorado por los directivos a través de las acciones suaves?	PREGUNTA 3 ¿Qué acciones suaves consideras relevantes para implementar en la comunidad de aprendiencia escolar?	PREGUNTA 4 ¿De qué forma las acciones suaves impactan a los estudiantes y por ende a los aprendizajes?	PREGUNTA 5 ¿De qué manera crees que influye el refuerzo positivo, a través de acciones suaves en el aula?
1	Las acciones suaves, las relaciono con el buen trato.	Porque merecemos respeto y trato amable.	Saludar, agradecer, valorar.	Las palabras tienen poder, por eso hay que tener cuidado con lo que se dice.	Influye demasiado, el refuerzo positivo es alentador, motivador y sanador.
2	Las acciones suaves son acciones blandas.	Porque así mismo se vería reflejado en el quehacer pedagógico.	Saludar, escuchar, sonreír, Abrazar, servir, ser mable.	Las palabras tienen el poder de sanar matar. El buen trato es lo mejor para Generar aprendizajes.	El refuerzo positivo y las acciones suaves se entrelazan para transformar a los estudiantes y por ende mejorar el proceso de aprendizaje.
3	Comprendo que las acciones suaves, son formas afectuosas y cordiales de actuar.	La atmósfera laboral debe ser abrazada por la comunicación asertiva.	Saludar, sonreír, amar, cuidar, ser bondadoso, agradecer.	Las acciones suaves, impactan a los estudiantes de manera positiva. Los motiva y cambia su conducta.	En el aula se podrían implementar las acciones suaves como parte del refuerzo positivo para salvar almas.

13/10

Las respuestas reflejan que la mayoría de los docentes reconoce y valora el impacto transformador de las acciones suaves en el ámbito educativo. Consideran que el buen trato institucional, especialmente desde los directivos, y gestos como saludar, sonreír y escuchar, no solo generan un entorno más positivo, sino que también influyen significativamente en la conducta, las actitudes y los aprendizajes de los estudiantes. Además, destacan que el refuerzo positivo, combinado con estas acciones, es una herramienta poderosa para la transformación integral de los seres, promoviendo una educación más humana y efectiva.

Tabla 3
Testimonios de los padres de familia

SUJETOS	PREGUNTA 1 ¿Qué entiendes por acciones suaves?	PREGUNTA 2 ¿Por qué razón te gustaría que, en la escuela, tu hijo o tu hija, fuese tratado con amor, mediante las acciones suaves?	PREGUNTA 3 ¿De qué manera utilizas las acciones suaves en el contexto familiar?	PREGUNTA 4 ¿Por qué crees importante implementar las acciones suaves en toda la comunidad de aprendiencia escolar?	PREGUNTA 5 ¿Qué acciones suaves propones para implementar y reanimar la red institucional?
1	Creo que es actuar de manera amable.	Porque nuestros niños merecen ser respetados y tratados con amor.	La verdad muy poco, por falta de tiempo.	Sería muy bueno, para tener un cambio a nivel general de comunidad.	Saludar y escuchar.

SUJETOS	PREGUNTA 1	PREGUNTA 2	PREGUNTA 3	PREGUNTA 4	PREGUNTA 5
	¿Qué entiendes por acciones suaves?	¿Por qué razón te gustaría que, en la escuela, tu hijo o tu hija, fuese tratado con amor, mediante las acciones suaves?	¿De qué manera utilizas las acciones suaves en el contexto familiar?	¿Por qué crees importante implementar las acciones suaves en toda la comunidad de aprendiencia escolar?	¿Qué acciones suaves propones para implementar y reanimar la red institucional?
2	Acciones suaves, son cosas simples pero grandiosas por su poder.	Porque amor y buen trato, es lo que le hace falta a la educación actual.	Las utilizo para educar a mi hija. Siempre le pido el favor, le expreso mi amor.	Porque son necesarias en el contexto escolar, así los niños aprenderán más fácil y se sienten valorados.	Sonreír, escuchar, agradecer, saludar y comunicarse asertivamente.
3	Acciones suaves son formas bonitas de expresarse.	Me gustaría que en la escuela se implementaran las acciones suaves, así habría respeto y amor hacia todos.	A veces me olvido de utilizar manifestaciones cordiales con mi familia.	Es urgente valorar las pequeñas cosas, como el saludo.	Saludar, sonreír, ser feliz.

La mayoría de padres de familia reconoce las acciones suaves como expresiones cordiales, amables y afectuosas que tienen un alto potencial transformador, especialmente en un contexto donde muchos valores se han perdido. Así mismo, consideran importante implementar estas acciones en la comunidad para fortalecer las relaciones interpersonales, especialmente dentro del núcleo familiar, donde han identificado ciertas debilidades. Proponen gestos simples pero significativos, como saludar, sonreír, ser amables, servir y agradecer, como herramientas esenciales para promover un cambio positivo en las dinámicas sociales y familiares.

Luego de cartografiar y hacer un mapeo, nació una gran preocupación a partir del cuestionamiento, de cómo volver a la esencia, Bauman (2002, p.8) menciona que “los fluidos se desplazan con facilidad. “Fluyen”, “se derraman”, “se desbordan”, “salpican”, “se vierten”, “se filtran”, “gotean”, “inundan”, “rocían”, “chorrean”, “manan”, “exudan”; a diferencia de los sólidos, no es posible detenerlos fácilmente, -sortean algunos obstáculos”, En otras palabras; lo sólido requiere un esfuerzo mayor, en cualquier campo donde se aplique: personal, familiar, social, así como en lo profesional. Al tener en cuenta que las relaciones interpersonales, se divisaban socavadas, debido a la falta de amor sustentable y a que probablemente estaban permeadas por los malestares de la sociedad, se emprendió el caminar hacia un cambio lleno de posibilidades.

Entre los hallazgos se pudo evidenciar que las relaciones interpersonales se vieron afectadas en el contexto familiar por la violencia intrafamiliar, el mal ejemplo y prácticas poco asertivas en la comunicación. En el contexto escolar, sobre todo por el bullying y el trato poco empático. Así mismo el constante uso del refuerzo negativo por parte de los integrantes de la C.D.A,

hacia los estudiantes y demás integrantes, fueron indicadores de afectación de las redes. Lo anterior, impide atmósferas saludables y entornos convivenciales seguros.

La investigación permitió reanimar las redes sutiles, mediante acciones suaves en La Comunidad de Aprendizaje Escolar, pactó una comunicación más armónica; así mismo influyó en los aprendizajes y en la vida de cada copartícipe. El caminar por sendas de amor a través del refuerzo positivo hizo resurgir talentos, actitudes. Las emociones y los sentimientos vitales aflorados, fueron relevantes para el desarrollo de misma. La acción suave, permitió el fluir de vivencias. El buen trato motivó a los estudiantes a contemplar escenarios posibles. La alquimia consistió en gestar brotes de Amor Sustentable con los seres que concurren a La Comunidad de Aprendizaje Escolar, concordando las prácticas cotidianas; esta vivencia resultó relevante, se convirtió en una alternativa que posibilitó reconocer, la alegría y el gusto por aprender, por saborear la vida; resultó ser pertinente para el momento de la modernidad líquida del siglo XXI.

Se logró impactar en mejoras significativas en la comunicación entre los miembros de la comunidad escolar. Promoción de valores como la empatía, respeto y amabilidad mediante prácticas sencillas (acciones suaves) como saludar, sonreír y agradecer. Incremento en la autoestima, autoconfianza y desarrollo de talentos individuales. Las acciones suaves revitalizaron los vínculos interpersonales, demostrando que pequeños gestos tienen el potencial de transformar comunidades. La implementación de estas acciones permitió construir una red de comunicación armónica y afectiva, que benefició no solo a los estudiantes, sino también a sus entornos familiares y sociales.

DISCUSIÓN

El estudio destaca la relevancia del diálogo, la comunicación asertiva y por ende el trato amable, el refuerzo positivo, la pedagogía del amor, las acciones suaves y reanimación de redes sutiles, todo esto mediado por los valores; para contrarrestar los efectos del desánimo, el daño psicológico, la pérdida escolar, la desconexión en comunidades escolares entre otras afectaciones. La investigación sostiene que estas prácticas, aunque simples, poseen un impacto transformador en el desarrollo personal y colectivo. Por lo tanto, se vincula la propuesta con conceptos de pedagogía del amor y aprendizaje continuo ("aprendizaje"), promoviendo un enfoque integral y humanista en la educación.

Maturana (1992) destaca que "Lo que pasa es que nuestras emociones cambian en el fluir del "lenguaje", y al cambiar nuestras emociones cambia nuestro "lenguaje". Se produce un verdadero trenzado, un entrelazamiento de generación recíproca del "lenguaje" y del

emocionar" (p.42). Significa que las emociones y el "lenguajear" están intrínsecamente conectados, de manera que las emociones se transforman mientras se desarrolla el acto de "lenguajear", y a su vez, este cambia al modificarse las emociones. Si no hay emoción, no hay aprendizaje. El autor reconfirma la importancia del lenguaje implicado en el contexto escolar, lo cual se relaciona con las acciones suaves y la reconfiguración de las redes institucionales.

Sin duda alguna necesitamos volver a la esencia de la vida, recuperar las pequeñas cosas que están socavadas; para referirse a la importancia de las acciones suaves, Peat (2010) dice que, "El cambio social nació de una acción minúscula, pero que fue ejecutada en las condiciones propicias para desencadenar un tornado social" (p.36) Lo anterior tiene que ver a su vez, con el mencionado efecto mariposa. La investigación resultó valiosa al ver cómo estudiantes que estaban desmotivados, recuperaron su autoestima y resurgieron. Las palabras y acciones basadas en la mismidad, otredad, y alteridad; gestionadas en el aula, se replican para generar verdaderos cambios significativos.

Assmann (2002) dice que, "hablar hoy día de nichos vitales —y no hay vida sin ellos— significa hablar de ecologías cognitivas, de ambientes que propician experiencias de conocimiento" (p.23). Esta expresión, reconfirma una vez más la importancia de recrear las atmósferas de aprendiencia, reencantar los aprendizajes y gestar mundos mejores para los aprendientes y comunidad en general. Lleras (2019, como se citó en UNIMAGDALENA, 2019) insiste que, en cuanto a las comunidades de aprendizaje, todavía queda mucho por hacer, pero considera que lo alcanzado hasta el momento ha sido liberador, ya que permite a las personas asumir la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje.

Lleras, da a comprender que el aspecto fundamental siempre será reconocer a las personas y entender que sus contextos están marcados por desafíos. Como se puede percibir, fue pertinente colocar en práctica las acciones suaves puesto que en la actualidad la mayoría de familias e instituciones adolecen de prácticas asertivas en la comunicación y de pedagogías afectivas, no sólo en el sector educativo sino en otros contextos dialógicos y convivenciales.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los objetivos trazados, la investigación resultó exitosa, ya que se logró reanimar las redes sutiles y fortalecer los vínculos a través de las acciones suaves sugeridas, con los integrantes de la comunidad de aprendiencia. Por lo anterior, se deduce que la investigación desarrollada delimitó el concepto de redes sutiles y acciones suaves en el contexto escolar, para facilitar su impacto en los aprendientes; así mismo para reencantar los espacios de interacción, mejorar la comunicación asertiva, cambiar la mirada hacia todo lo

percibido desde el amor sustentable y replicar hacia los demás espacios sociales y ecoplanetarios.

Plantear estrategias afectivas de aprendizaje, donde se respete y valore al Ser con su esencia vital, tiene un poder incalculable en los aprendizajes, en el sentido de vida. La investigación promueve las acciones suaves en la toda la comunidad de aprendiencia, con el propósito de reflexionar y valorar las pequeñas cosas, pero grandes a la vez por ser salvavidas. Los gestos de cordialidad, respeto y empatía, son ineludibles, más aún en esta época de la modernidad líquida; en la cual el sentido humano se ha escaseado cada vez más.

13/14

CONFLICTO DE INTERESES

Declaro que no existe conflicto de intereses para la publicación del presente artículo científico. Asimismo, manifiesto que en su elaboración no se utilizó ninguna herramienta de Inteligencia Artificial.

REFERENCIAS

- Assmann, H. (2002). Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad aprendiente. Madrid, España: Narcea, S. A. de Ediciones.
- Bauman, Z. (2002). Modernidad Líquida. Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- Castro Barrero, F. (September 24, 2012). Positive Reinforcement and High Academic Performance. (master Thesis UNIR/University of La Rioja), El Puerto de Santa María (Cádiz). <https://reunir.unir.net/handle/123456789/704>
- Gutiérrez A, Lleras E y Díaz J (2020) Communities of learning as support for one knowledge and innovation management system: a case study. <https://ideas.repec.org/a/bla/srbeha/v38y2021i4p527-536.html>
- Gutiérrez Sanín, F. (2009). ¿Una historia simple? Universidad Nacional de Colombia. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2015/GutierrezFrancisco.pdf>
- Hurtado de Barrera, J. (2000). Metodología de la Investigación Holística. Caracas: Fundación Sypal. <https://blog.reyqui.com/descargas-pdf/metodologia-de-la-investigacion-holistica-de-jacqueline-hurtado-de-barrera-pdf/>
- Lleras Manrique, E. (2002). Tercera parte: Articulación de los saberes y su aplicación. Capítulo I: Complejidad y Sociedad. Las comunidades de aprendizaje como ámbitos de construcción de mundo. En J. C. Moreno, S. N. Osorio, Y. Romero Picón, J. A. Jiménez, N. Vallejo Gómez, R. Gómez Marín, . . . D. I. Arroyave, Manual de iniciación pedagógica al pensamiento complejo (p. 252). Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000131357>
- Manrique Hernández, G. D., Sanabria Jiménez, M., & Vásquez Gómez, D. T. (2012). Affectivity as a Strategy to Counteract School Violence. Ibagué, University of Tolima, UT: Faculty of Education Sciences. <https://repository.ut.edu.co/server/api/core/bitstreams/c78e697e-b184-4663-af45-26768ce225c9/content>
- Maturana Romecín, H. (1992). El sentido de lo humano. Santa Magdalena-Santiago de Chile: Ediciones Pedagógicas Chilenas, S.A. <https://convivir-comprender-transformar.com/wp->

- content/uploads/2012/08/Maturana-Romesin-H-El-Sentido-De-Lo-Humano.pdf
Maturana, H. (1999). Transformation in Coexistence. Santiago de Chile: Dolmen Ediciones S.A.
- Morín, E. (2003). The Method V The Humanity of Humanity. Human identity. Madrid: Grupo Anaya, S.A.
- Najmanovich, D. (2009). El cuerpo del conocimiento, el conocimiento del cuerpo. Travesías. Cuadernos de Campo N° 7 , pp. 6-13. <https://encr.pw/0crVr>
- Peat, F. D. (2010). Acción Suave. Alternativas innovadoras para un mundo en crisis. España: Kairós, S.A.
- Rojas Rubiano , L. (2023). Sentidos y realidades de la comunicación que se teje en el Instituto Alberto Merani. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/85318>
- Torres, A. (May 9, 2017). The General Systems Theory by Ludwig von Bertalanffy. Psychology and Mind, (n.p.). <https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-general-de-sistemas-ludwig-von-bertalanffy>
- Universidad del Magdalena-UNIMAGDALENA. (29 de 08 de 2019). Las comunidades de aprendizaje. Colombia, Magdalena. <https://encr.pw/Hkx4C>